

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ,
МІКРОБІОЛОГІЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
DEPARTMENT OF CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS,
MICROBIOLOGY AND BIOLOGICAL CHEMISTRY**

**ЗБІРНИК
публікацій
II Міжнародної науково-практичної
online конференції
«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ,
КЛІНІЧНОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОХІМІЇ ТА
МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ»**

**BOOK
of publications
of II International scientific and practical
online conference
"MODERN ACHIEVEMENTS OF EXPERIMENTAL,
CLINICAL, ENVIRONMENTAL BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY"**

**07 листопада 2025 р.
м. Харків, Україна
November 07, 2025
Kharkiv, Ukraine**

УДК 615.1

ББК 52.8

А 43

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Редакційна колегія: проф. Олександр КУХТЕНКО, проф. Наталя ПОЛОВКО, проф. Віра КРАВЧЕНКО, проф. Нодар СУЛАШВІЛІ, проф. Юлія РАЗУМІЄНЕ, доц. Ігор СЕНЮК, доц. Олена ЩЕРБАК.

Укладачі: проф. Віра КРАВЧЕНКО, доц. Ігор СЕНЮК, доц. Олена ЩЕРБАК.

Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології: збірник публікацій II Міжнародної науково-практичної *online* конференції (м. Харків, 07 листопада 2025 р.). – Х. : НФаУ, 2025. – 539 с.

Конференція внесена до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які заплановані у 2023 році, реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 851 від 26.12.2024 року.

Дане видання представлено збірником матеріалів науково-практичної конференції, в якому наведені сучасні та актуальні питання розвитку експериментальної та клінічної біохімії. Метою заходу стало презентування результатів експериментальних досліджень науковців, які спрямовані до поглибленого вивчення клітинних та молекулярних механізмів розвитку поширених патологічних станів та їх фармакокорекцію. Автори у своїх роботах приділили увагу щодо вивчення біохімічних механізмів дії біологічно активних сполук та лікарських засобів, тим самим висвітлюючи актуальні питання медичної та фармацевтичної біохімії. Науковий захід популяризує сучасні експериментальні дослідження, які розкривають біохімічні процеси у функціонуванні організму людини та у розкритті патогенетичних аспектів діагностики, лікування і профілактики захворювань.

Видання розраховане для широкого кола науковців та практичних фахівців у галузі знань «Охорона здоров'я», а також для усіх охочих, які зацікавлені у розвитку експериментальних наукових проєктів.

УДК 615
ББК 52.8

© Національний фармацевтичний університет, 2025р.

UDC 615.1

BBK 52.8

A 43

ELECTRONIC PUBLISHING

Editorial board: prof. Oleksandr KUKHTENKO, prof. Natalia POLOVKO, prof. Vira KRAVCHENKO, prof. Nodar SULASHVILI, prof. Julija RAZUMIENE, ass. prof. Igor SENIUK, ass. prof. Olena SHCHERBAK.

Redactors: prof. Vira KRAVCHENKO, ass. prof. Igor SENIUK, ass. prof. Olena SHCHERBAK.

Modern achievements of experimental, clinical, environmental biochemistry and molecular biology: book of publications of II International scientific and practical *online* conference (Kharkiv, November 07 2025). – Kh. : NUPh, 2025. – 539 p.

The conference is included in the register of congresses, symposia and scientific-practical conferences planned for 2023, registration certificate UkrINTEI No 851, dated 26.12.2024.

This publication represents the collection of scientific and practical conference materials relating the modern and topical issues of experimental and clinical biochemistry.

The purpose of the event is to present the results of scientists' experimental studies, which are aimed at in-depth study of cellular and molecular mechanisms of common pathological conditions development, and their pharmacocorrection. In the scientific works, the authors paid attention to investigation of biologically active compounds biochemical mechanisms and medications action, thereby covering current issues of medical and pharmaceutical biochemistry. The scientific event promotes modern experimental research that helps to understand the biochemical processes in the human body, as well as to assist in the diagnostics, treatment and prophylaxis of diseases.

The publication is designed for a wide range of scientists and practitioners in the field of knowledge "Public Health", as well as for all those who are interested in the development of experimental research projects.

UDC 615

BBK 52.8

© National University of Pharmacy, 2025

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ КОМБІНАЦІЇ КЕТОПРОФЕНУ З ЦЕНТРАЛЬНИМИ АД'ЮВАНТАМИ

Матвєєнко М. С.¹, Гладких Ф. В.^{1,2}, Чиж М.О.³, Лядова Т. І.¹, Ляшок А. Л.¹

¹Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна

²ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

³Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна

mariia.matvieienko@karazin.ua

Вступ. Мультимодальна аналгезія (ММА) – цілеспрямоване поєднання препаратів із різними механізмами дії та/або регіонарних методик, що на сьогодні є стандартом опіоїд-збережувальної тактики. При цьому центральну роль займають нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), адже вони пригнічують периферичну й частково центральну простагландин-опосередковану сенситизацію та достовірно зменшують потребу у застосуванні опіоїдів (O'Neill, A., et al, 2022).

Кетопрофен – пропіоновий НПЗЗ із широким спектром пероральних та ін'єкційних форм, широко використовується як компонент ММА. Рандомізовані дослідження засвідчують, що включення кетопрофену до комбінованих режимів (зокрема з парацетамолом, нефопамом) знижує післяопераційне споживання морфіну й інтенсивність болю при абдомінальних операціях (Beloeil, H. et al, 2019).

Мета. дослідити й обґрунтувати ефективність мультимодальних комбінацій кетопрофену з центральними ад'ювантами (габапенти (ГАБ), прегабалін (ПРЕГ), амітриптилін (АМІ), кетамін (КТМ), дексметомедин (ДММ) для підсилення анальгезії в моделі гострого вісцерального болю в експерименті.

Матеріали та методи. Дослідження виконано на 56 статевозрілих самцях білих мишей (28-32 г), яких утримували у стандартизованих умовах віварію (22±2°C, цикл 12/12, харчування й вода ad libitum). Ноцицепцію моделювали тестом «оцтово-кислі корчі» (0,75% оцтова кислота, 0,1 мл/10 г, внутрішньоочеревинно, з фіксацією кількості корчів протягом 20 хв) (Mamin-Or-Rashid M. et al, 2017). Тварин рандомізовано на 8 груп (n=7) відповідно до засобу знеболення: інтактний контроль; морфін 6,2 мг/кг; кетопрофен (КЕТ) 35,1 мг/кг; комбінації КЕТ з габапентином 393,6 мг/кг, прегабалином 65,8 мг/кг, амітриптиліном 19,7 мг/кг, кетаміном 8,0 мг/кг або дексметомідином

0,01 мг/кг. Дослідження проводились відповідно до Закону України, Директиві 2010/63/EU, Європейській конвенції (1986), наказам МОЗ/МОН та ARRIVE 2.0 (2020). Статистична обробка включала: t-критерій Ст'юдента або U-критерій Манна-Вітні (за типом розподілу), для повторних вимірювань використано Т-критерій Вілкоксона. Дані подано як $M \pm m$ (або $M \pm SE$) чи $Me [LQ; UQ]$, за потреби – з 95% ДІ.

Результати та обговорення. У групі пасивного контролю зафіксовано $53,4 \pm 1,6$ «корчів» (95% ДІ: 50,3-6,6). КЕТ зменшив показник до $27,9 \pm 2,3$ (23,4-32,3), тобто на 47,9 % відносно контролю ($p < 0,001$). Комбінації з центральними ад'ювантами демонстрували наступні результати: КЕТ+ГАБ – $24,7 \pm 2,5$ (95% ДІ: 19,8-29,7), ефективність вище на 53,7% у порівнянні з контролем; КЕТ+ПРЕГ – $22,1 \pm 2,7$ (95% ДІ: 16,9-27,4) на 58,6% ефективніше за контроль; КЕТ+АМІ – $23,3 \pm 3,7$ (95% ДІ: 16,0–30,6) на 56,4% анальгетична дія вища за контроль; КЕТ+КТМ – $18,0 \pm 3,0$ (95% ДІ: 12,2–23,8) 66,3% різниця з контрольною групою; КЕТ+ДММ – $16,4 \pm 2,0$ (95% ДІ: 12,5–20,4) 69,3% різниці з групою інтактного контролю. Порівняно з монотерапією КЕТ, статистично значуще посилення нальгетичної дії продемонстровано для груп КЕТ+КТМ ($p < 0,001$) і КЕТ+ДММ ($p = 0,003$), для комбінації з ГАБ/ПРЕГ/АМІ спостерігалась тенденція без досягнення статистичної значущості.

Висновки. Додавання ад'ювантів центральної дії до кетопрофену підсилює анальгезію у моделі гострого вісцерального болю. Найбільший ефект отримано при комбінації з кетаміном і дексмедетомідом. Результати експериментально підтверджують доцільність мультимодальних комбінацій «периферичний НПЗЗ + центральний ад'ювант» для подальшої трансляції та клінічної валідації.

Ключові слова: кетопрофен, мультимодальна анальгезія, ад'ювантні анальгетики, габапентин, прегабалін, амітриптилін, кетамін, дексмедетомідин, тест оцтових «корчів», вісцеральний біль, миші.

МІЖВИДОВЕ ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ТРИФТОРПЕРАЗИНУ НА ЕРИТРОЦИТИ ЗА УМОВ ПОСТГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ

Чабаненко О.О., Єршова Н.А., Шпакова Н.М.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна

chabanenkoolena@gmail.com

Вступ. Наразі в Україні гостро постає проблема недостатніх запасів донорської крові як для потреб цивільного населення, так і для військових. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є кріоконсервування еритроцитів при

- Гладких Ф.В. 364, 387, 476
Гладченко О.М. 418
Гойдіна В.С. 462
Гончаров О.В. 409, 492
Горшунська М.Ю. 425
Горюнова І.О. 514
Гуріна О.Е. 504
Дробнер І.Г. 387
Дубініна Н.В. 523
Єршов С.С. 465
Єршова Н.А. 465, 477
Залюбовська О.І. 480
Іванова С.В. 502
Канколонго К.Д.Д. 507
Карабут Л.В. 418, 480, 482, 484, 486
Козар В.В. 380
Козіна А.С. 473
Колеснікова А.О. 425
Комарова І.В. 526
Коренєва Є.М. 504
Кравченко В.М. 403, 409, 414, 492, 507
Красова Н.С. 425
Кустова С.П. 504
Литвинова О.М. 473
Лісецька І.С. 502
Лядова Т.І. 364, 387, 476
Ляшок А.Л. 476
Макарова В.Д. 511
Малашенко Н.І. 488
Малова Н.Г. 526
Мамонтова В.Д. 449
Мамонтова Т.В. 449
Мараховський І.О. 504
Матвеєнко М.С. 364, 387, 476
Матвійчук А.В. 418, 484
Матвійчук О.П. 418, 418, 486
Ніпот О.Є. 465
Орлова К.Ю. 487
Павлюк О.Д. 502
Пахомов О.В. 397
Петренко О.Ю. 397
Підгайна В.В. 418, 480, 482
Плохотніченко О.О. 425
Попова М.Е. 431
Проценко О.С. 504
Рамазанов В.В. 518
Ревенко О.Б. 397
Ремньова Н.О. 504
Рибачук О.А. 431
Рогоза О.Є. 498
Руденко С.В. 518
Салій О.О. 431
Сенюк І.В. 403, 409, 414, 492, 507, 509, 511
Сиротенко Л.А. 526
Смоленко Н.П. 504
Студент В.О. 364
Тижненко Т.В. 425
Тіщенко І.Ю. 488, 523
Ткаченко Н.О. 504
Труфанова Н.А. 397
Тюпка Т.І. 484
Філімонова Н.І. 488
Чабаненко О.О. 477
Черкашина Д.В. 397
Чиж М.О. 476
Чумак Л.І. 504
Шаповалова О.В. 380
Шпакова Н.М. 465, 477
Щербак О.А. 414, 523

Наукове видання
Scientific publication

**СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ,
КЛІНІЧНОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОХІМІЇ ТА
МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ**

**ЗБІРНИК
публікацій**

II Міжнародної науково-практичної
online конференції,
07 листопада 2025 р., м. Харків, Україна

**MODERN ACHIEVEMENTS OF EXPERIMENTAL,
CLINICAL, ENVIRONMENTAL BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY**

BOOK

of publications
of II International scientific and practical
online conference,
November 07, 2025, Kharkiv, Ukraine

Національний фармацевтичний університет
вул. Григорія Сковороди, 53, м. Харків, 61002

National University of Pharmacy
Hryhorii Skovoroda str. 53, Kharkiv, 61002